

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

TALABA TOMONIDAN MUTAXASSISLIK TILINI O'ZLASHTIRISHDA MONOLOGIK NUTQNI O'RGATISHNING SAMARALI USULLARI MASALASI HAQIDA

Karimov N. M.

JDPU filologiya fakulteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarning maxsus tilni o'zlashtirish jarayonida monologik nutqni rivojlantirish muammosiga bag'ishlangan. Unda kasbiy muloqot sharoitida monolog shakllantirishning nazariy asoslari, shuningdek, mutaxassislik doirasida nutqning ravonligi, aniqligi va moslik darajasini oshirishga qaratilgan amaliy yondashuvlar hamda usullar ko'rib chiqiladi. Zamonaviy uslubiy strategiyalar tahlil qilinadi: monoglarni maqsadli modellashtirish, sun'iy vaziyatlar va muloqot simulyatorlaridan foydalanish, batafsil hikoya qilish texnikasi, zaruriy lug'at va grammatika ustida ishlash, hamda og'zaki nutqni baholashning interaktiv shakllarini qo'llash. Maqolada monologik nutqni baholash mezonlari, sinxron va asinxron o'qitish usullari, shuningdek, talabalarning maxsus tilni mustahkam o'zlashtirishiga ko'maklashadigan motivatsiya va o'z-o'zini baholash tamoyillari taklif etilgan. Amaliy qismda ushbu yondashuvlarning samaradorligi o'quv mashg'ulotlari va ishlab chiqilgan materiallar misolida ko'rsatib beriladi: ilmiy, kasbiy va kundalik xarakterdagi monologik topshiriqlar, keys-stadi va loyiha faoliyati. Xulosa qismida tayyorgarlik darajasi va o'qitish yo'nalishiga ko'ra qaysi usullar eng samarali ekanligi haqidagi umumiy xulosalar keltirilgan va monologik nutqni ixtisoslik ta'lim dasturlariga kiritish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: monologik nutq, og'zaki nutqni o'rgatish, maxsus til, kasbiy muloqot, o'qitish uslubi, og'zaki nutqni baholash, monolog mashqlari, kommunikativ ko'nikmalar, loyiha faoliyati, o'rganishga rag'bat.

Abstract: This article is devoted to the issue of developing students' monologic speech in the process of mastering a specialized language. It examines the theoretical foundations of monologue formation in professional communication, as well as practical approaches and methods aimed at improving the fluency, accuracy, and appropriateness of speech within a professional context. Modern methodological strategies are analyzed: targeted modeling of monologues, the use of artificial situations and communication simulators, the technique of detailed narration, work on essential vocabulary and grammar, and the application of interactive forms of oral speech assessment. The article proposes criteria for evaluating monologic speech, synchronous and asynchronous teaching methods, as well as motivation and self-assessment principles that support students' effective acquisition of a specialized language. The practical part demonstrates the effectiveness of these approaches through examples from training sessions and developed materials: scientific, professional, and everyday monologic tasks, case studies, and project activities. The conclusion summarizes which methods are most effective depending on the level of training and the field of study, and provides recommendations on integrating monologic speech into professional education programs.

Key words: monologic speech, oral speech teaching, specialized language, professional communication, teaching methodology, oral speech assessment, monologue exercises, communicative skills, project activity, learning motivation.

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития монологической речи студентов при овладении специальным языком. В ней рассматриваются теоретические основы формирования монолога в условиях профессионального общения, а также практические подходы и методы, направленные на повышение уровня связности, точности и уместности речи в рамках специальности. Анализируются современные методические стратегии: целевое моделирование монологов, использование искусственных ситуаций и симуляторов общения, техника развернутого изложения, работа над необходимой лексикой и грамматикой, а также применение интерактивных форм оценки устной речи. В статье предложены критерии оценки монологической речи, методы синхронного и асинхронного обучения, а также принципы мотивации и самооценки, способствующие прочному усвоению студентами специального языка. В практической части показана эффективность данных подходов на примере учебных занятий и разработанных материалов: научные, профессиональные и бытовые монологические задания, кейс-стади и проектная деятельность. В заключении обобщаются выводы о том, какие методы наиболее эффективны в зависимости от уровня подготовки и направления обучения, и даются рекомендации по включению монологической речи в программы профессионального образования.

Ключевые слова: монологическая речь, обучение устной речи, специальный язык, профессиональное общение, методика преподавания, оценка устной речи, монологические упражнения, коммуникативные навыки, проектная деятельность, мотивация к обучению.

KIRISH

O'qitish oson bo'lishi kerakligi haqidagi g'oyalar ancha oldin paydo bo'lgan bo'lsa-da, Rossiya ta'limida ushbu g'oyalarga asoslangan usullar nisbatan yaqinda qo'llanila boshlandi. Xorijda ma'rifiy-ko'ngilochar ma'ruzalar formatidan qariyb 60 yildan beri foydalanib kelinayotgan bo'lsa, Rossiyada qisqa muddatda (atigi 3 yil ichida) Pedagogik innovatsiyalar markazi va instituti tashkil etildi. Zamonaviy pedagogikada ta'lim texnologiyalarini jadallashtirish va optimallashtirishga yordam beradigan usullarni izlash davom etmoqda. Yangi atamalar lug'atida ta'lim texnologiyalari til o'qitish maqsadlariga erishish va uni o'zlashtirish imkonini beruvchi o'qituvchi va o'quvchilarning ish usullari yig'indisi sifatida ta'riflanadi [1, 165-bet]. Tilni o'zlashtirishda motivatsiyaning ahamiyatiga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud [6; 8]. Mutaxassislik tilini o'zlashtirish ham bundan mustasno emas deb hisoblaymiz. Talabalarda motivatsiya mavjud bo'lsa ham, ularning qiziqishini qo'llab-quvvatlash kerak. Birinchi navbatda, talabalarining kasbiy faoliyatda bajaradigan vazifalariga e'tibor qaratish lozim. Maqola nomidan ko'rinib turibdiki, gap monologik nutq haqida boradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Metodik adabiyotlarda monologik nutq ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni talabalardan kuchli mashq qilishni talab etishi ta'kidlanadi. "O'quv fanlarini ona tili bo'lmagan tilda o'rganish nafaqat ushbu fanlar materiallarini o'zlashtirishga, balki tilni jadal o'zlashtirishga ham yordam beradi", degan fikr mavjud [4, 378-bet]. Ye.I. Motina og'zaki monologik nutqni egallash darajasini baholash mumkin bo'lgan xususiyatlarni aniqlagan. Ulardan to'rt-tasi quyidagilar:

- 1. Monologik xabarni tayyorlash vaqti:** **A.** Oldindan tayyorlangan xabarlar. **B.** Tayyorlanmagan xabarlar.
- 2. Xabar mazmuni:** **A.** Batafsil. **B.** Qisqa. **D.** Bir necha matn asosida. **E.** Umumiy mavzuda birlashgan. **F.** Biror masala yuzasidan so'zlovchining nuqtayi nazarini ifodalovchi. **G.** Yashirin shaklda ifodalangan.
- 3. Xabar shakli:** **A.** Tayyor shakl (tayyorlashda matndan foydalaniladi). **B.** Qat'iy shakl (matnsiz tayyorlanadi). **D.** Tayyor bo'lmagan shakl (mustaqil ravishda tuziladi). **E.** Umumiy mavzuda birlashgan. **F.** Biror masala yuzasidan so'zlovchining nuqtayi nazarini ifodalovchi.
- 4. Qayta aytib berish uchun yo'naltirilganlik** (qayta aytib berish uchun yo'naltirilganlikning mavjudligi) [5, 45-bet]. Ushbu belgilar asosida monologik nutqning turli xillarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Har bir tur uchun Motina monologik xabarni yaratish uchun zarur bo'lgan nutqiy ko'nikmalar to'plamini ko'rsatib, bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun mashqlar taklif etadi. Mutaxassislik tilini egallash uchun nutq faoliyatining barcha turlarini: gapirish, tinglab tushunish, yozish va o'qishni rivojlantirish zarur. Ayrim tadqiqotchilar tinglab tushunishni nutq faoliyatining eng ijodiy turi deb hisoblaydilar va uni boshqa turlarni rivojlantirish vositasi sifatida ko'radilar [3, 352-bet]. Har qanday holatda ham, ta'lim jarayonida talabalar turli mutaxassislik o'qituvchilarining nutqini eshitib idrok etishlari lozim va bu idrokning samaradorligi ko'p sonli mexanizmlarning shakllanganligiga bog'liq. Bu mexanizmlar L.A. Konstantinovaning tinglab tushunishni o'rgatish bo'yicha maqolasida tizimlashtirilgan [3, 353-bet].

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarda nutqiy amaliyot jarayonida o'qituvchilar nutqini (o'ziga xos leksika, maxsus sintaktik tuzilmalar va boshqalarni o'z ichiga olgan) idrok etish uchun tinglab tushunish ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligi, bizning fikrimizcha, motivatsion sohaning samaradorligini ko'rsatadi. Talabalar u yoki bu mavzuga bo'lgan qiziqishlari tufayli murakkab materialni, shubhasiz, oson o'zlashtiradilar. Har qanday holatda ham ta'lim jarayonida talabalar turli mutaxassislik o'qituvchilarining nutqini eshitib idrok etishlari zarur va bu idrokning samaradorligi ko'p sonli mexanizmlarning shakllanganligiga bog'liq.

Hozirgi kunda ko'plab tadqiqotlar ta'lim oluvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyati elementlaridan foydalanish masalasiga bag'ishlangan^[6]. Tayyorlanmagan va tayyorlangan nutq atamalariga o'tamiz: birinchisi talabagan qandaydir turtki berilganda darhol javob qaytarishni talab qiladi. Xorijiy va mahalliy metodikada olimlar tayyorlanmagan nutq tilni samarali o'zlashtirishga ko'proq yordam beradi deb hisoblaydigan ishlarni uchratish mumkin, buni qandaydir reaksiya berish zarurati bilan izohlaydilar^[9, 175-208-b.; 7, 3-6-b.]. Bunday vaziyatda insonda biror sababga ko'ra, fikrga munosabat bildirmaslik imkoniyati yo'q. Bizningcha, tayyorlanmagan va tayyorlangan monologik nutqlar talabagan muammoga bo'lgan qiziqishi tufayli savodli tuzilishi bilan farqlanishi mumkin. U yoki bu konstruksiyani mexanik tarzda mashq qilishdan tashqari, talabaga kelajakda tadqiq qilmoqchi bo'lgan muammo haqida so'zlab berishni taklif qilish lozim. Bizningcha, tayyorlanmagan va tayyorlangan monologik fikrlar talabagan muammoga bo'lgan qiziqishi tufayli savodli rasmiylashtirilishi bilan ajralib turishi mumkin.

Bundan tashqari, monologik nutq tuzish bo'yicha topshiriqlarni eng dastlabki bosqichlardayoq berish mumkin. Motivatsiya tufayli talaba grammatik konstruksiyalarni ham tezkor sur'atda o'zlashtiradi. Bu fikrni amaliyotdan olingan misol bilan tasdiqlaymiz. Timiryazev akademiyasida talabalar uchun "Mutaxassislik tili" nomli qo'shimcha dastur mavjud. Bunday dastur bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazish jarayonida talabani qiziqtirgan mavzu bo'yicha tayyorlanmagan va tayyorlangan nutqlarni yaratishda shaxs imkoniyatlarining faollashuvini aniqlashga qaratilgan kuzatuv olib borildi. Albatta, bu ta'rifda talabagan bayon qilinayotgan mavzuga qiziqishi haqidagi fikr asosiy hisoblanadi. O'rmonchilik bilan shug'ullanuvchi talabaga mustaqil ishlash uchun topshiriq berildi (tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt ajratildi). Keyinchalik zudlik bilan bajarilishi kerak bo'lgan boshqa topshiriq taklif etildi. Har ikkala topshiriq ham talabagan qiziqishlariga mos ravishda tuzilgan edi. Shu bilan birga, mashg'ulotlar dasturiga talabagan mutaxassisligi bilan bog'liq bo'lmagan mavzular bo'yicha grammatik konstruksiyalarni mashq qilish uchun mashqlar kiritildi.

XULOSA

Talabagan javoblarini kuzatish jarayonida o'rganilayotgan mutaxassislik bilan bog'liq muammoni qo'yishda va yechim yo'llarini taklif qilishda konstruksiyalar ko'proq kengaytirilgan va savodli ekanligi aniqlandi. Aksincha, biror grammatik qoidani yoki mutaxassislik tili uchun zarur bo'lgan namunani mashq qilish uchun umumta'lim mavzulariga oid mashqlar konstruksiyalardagi xatolarga olib keldi. Talabani qiziqtirgan mavzu bilan bog'liq topshiriqlarni bajarish va monologik nutqqa tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'z-o'zini tashkil etish, ijodkorlik, axborot bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Nutqqa tayyorgarlik bo'yicha faol ish mutaxassislik tili grammatikasini o'zlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, maqola mavzusi bo'yicha maqolalarni tahlil qilish va mutaxassislik tili bo'yicha mashg'ulotlarda talabagan javoblarini kuzatish shuni ko'rsatdiki, maksimal natijaga erishish uchun talabalar oldiga ularning mutaxassisligi hamda qiziqishlariga oid vazifalarni qo'yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimov E.G., Shchukin A.N. Metodologik atamalar va tushunchalarning yangi lug'ati (tillarni o'qitish nazariyasi va amaliyoti). – M.: IKAR nashriyoti, 2009. – 448 b.
2. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. – M.: Pedagogika, 1983. – 320 b.
3. Konstantinova L.A., Tixonova O.Yu. Oliy o'quv yurtiga kirish bosqichidagi chet ellik talabalarning mutaxassislik tili materialida tinglash ko'nikmalarini o'rgatish // Tula davlat universiteti xabarlari. Gumanitar fanlar. – 2013. – №1. – B.351-357.
4. Moskovkin L.V. Chet tilini bilvosita o'rgatish: asosiy shakllari // Rus adabiyotini o'qitish jarayonida talabalarning til didini tarbiyalash: XXIV xalqaro ilmiy-uslubiy konferensiya ma'ruzalari va xabarlari to'plami, Sankt-Peterburg, 2019-yil 8-fevral. – Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburg sanoat texnologiyalari va dizayn davlat universiteti nashriyoti, 2019. – B.376-380.
5. Motina Ye.I. Til va mutaxassislik: filolog bo'lmagan talabalarga rus tilini o'rgatishning lingvometodik asoslari. 2-nashr, tuzatilgan. – M.: Rus tili, 1988. – 176 b.
6. Fesenko O.P., Vashutina O.Yu., Dombrovskaya I.I. Rus tilini xorijiy til sifatida o'qitish tizimida trening // Konsept. – 2019. – №1 (yanvar). – B.1-15. URL: <http://e-koncept.ru/2019/191001.htm>
7. Seytlin S.N. Yashirin o'rganish nazariyasi asosida tilni o'zlashtirish // Zamonaviy ontolingvistika: muammolar, usullar, kashfiyotlar: har yillik xalqaro ilmiy konferensiya materiallari, Sankt-Peterburg, 2019-yil 24-26-iyun. – Ivanovo: LISTOS nashriyoti, 2019. – B.3-6.
8. Sibizova O.V., Soloveva A.A., Sirovatskaya T.P. K.A. Timiryazev nomidagi RGAU-MSXA tayyorlov bo'limi chet ellik talabalar uchun darsdan tashqari tadbirlarni o'tkazish tajribasi Rossiya akademik muhitiga moslashish omili sifatida // RKInni o'qitishning dolzarb muammolari: Xalqaro ilmiy-amaliy va ilmiy-uslubiy konferensiya materiallari to'plami, Petrozavodsk, 2023-yil 21-23-sentyabr. – Petrozavodsk: Petrozavodsk davlat universiteti, 2024. – B.139-143.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.